

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA SO'ROQ YUKLAMASI (SORU EKI)NING GRAMMATIK-SEMANTIK QIYOSI

Uzoqov Mansur

Toshkent davlat O'zbek tili va aadabiyoti universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686127>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbek va turk tillarida so'roq yuklamasi (*soru eki*)*ya'ni* -mi qo'shimchasining qo'llanishi qiyosiy tahlil qilinadi. So'roq yuklamasining turli so'z turkumlari bilan qay shaklda moslashishi o'rganiladi.

Kirish so'zlar: So'roq yuklamasi, -mi qo'shimchasi, ot, olmosh, sifat, ravish, fe'l, grammatik qo'shimcha, grammatik asos.

Gapning mazmuniga so'roq-taajjub ma'nosini yuklovchi yordamchi so'zlarga so'roq-taajjub yuklamalari deyiladi. O'zbek tilida -mi, -chi, -a, -ya so'roq-taajjub yuklamalari hisoblanadi. Ular so'z yoki gaplarga, asosan, so'roq-taajjub ma'nolarini yuklashga xizmat qiladi. Masalan, *Senmi? Sen-chi? Sen-a? Seni-ya?* Ular so'roq gaplarni hosil qiladi. Bunday so'roq gaplarning javobi tasdiq-inkor so'zlari bilan beriladi. Masalan:

- *Senmi?*
- *Ha.*

So'roq-taajjub yuklamalari "so'roq", "taajjub" ma'nolaridan quyidagi ma'nolarni ham bildiradi:

1. "Noaniqlik", "gumon" ma'nolarini bildiradi.

M.: *Dilnozanimi, Nasibanimi chaqirdi.* Bunday ma'nosi bilan turk tilida ham, o'zbek tilida ham ayiruv bog'lovchilariga sinonim bo'ladi. Masalan: *Yo Dilnozani, yo Nasibani chaqirdi. (Dilnoza'yi ya da Nasiba'yi aradi.)*

2. "Kuchaytiruv-ta'kid" ma'nosini bildiradi.

M.: a) Men-chi ertaga Samarqandga boraman. (Yarin ben Semerkant'a gideceğim.)

b) Buvingnikiga borgin-a. (Büyükannene git, değil mi?)

Turk tilida so'roq yuklamasi (*soru eki*) o'tning so'roq shaklini yasaydi va imlodan boshqa o'xshash (-m) shakllar bilan aralashib ketmasligi uchun o'zidan oidin kelgan so'zdan alohida yoziladi. (O'zbek tilida esa -mi so'zga doim qo'shib yoziladi.) So'z urg'usi har doim ushbu yuklamadan oldin keluvchi so'z bo'g'iniga tushadi. Uning vazifasi ham o'tni fe'lga boglashdir. So'roq yuklamasi har doim otlardan va shakl yasovchi qo'shimcha olgan boshqa so'zlardan keyin kelib, ularning so'roq shaklini yasaydi. Turk tilidagi so'roq qo'shimchasi *mi (mi, mü, mu)* dir: *iş mi? balık mi? göz mü? oyun mu?* So'roq yuklamasi kelishik, egalik yoki

oidlik qo'shimchasi (-ki) olgan otdan keyin kelishi ham mumkin: Orhanda *mi?* Okuldan *mi?* Defteri *mi?* Evdeki *mi?* kabi. So'roq-taajjub yuklamalari, asosan, so'roq gaplar tarkibida qo'llaniladi. M:

Bu rasmdagi senmisan? (Bu resimdeki sen misin?)

Yana ko'p kutamizmi? (Daha çok bekleyecek miyiz?)

Ammo so'roq yuklamalari ba'zan darak, buyruq va undov gaplar tarkibida ham qo'llaniladi. Masalan:

a) So'roq gaplar tarkibida:

1. Hikoyani o'qidingmi? (mi)
Hikayeyi okudun mu? (mu)
2. – Shirin taom tayyorladim.
– Sen-a? (-a)
– Tatlı bir yemek hazırladım.
– Sen, değil mi?

b) Darak gaplar tarkibida:

1. Mening akam-chi namunali o'quvchi. (ta'kid ma'nosi) 2. Xolamnigami, ammamnigami borishgan. (noaniqlik)

c) Buyruq gaplar tarkibida:

1. Mana bu matnni ifodali o'qi-chi. (buyruq ma'nosi) 2. Shu kitobingni berib tursang-chi. (iltimos ma'nosi) 3. Maktabingga vaqtida borgin-a. (uqtirish ma'nosi)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Jumayeva Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi. Monografiya. – Toshkent: Qaqnus Mediya. 2019. -136 b.
2. F. Jumayeva, Ona tilidan saboqlar (Ma'ruza matnlari) – T.: “Qamar-media” nashriyoti, 2020. – 324 b.
- 3.Ўзбек тилининг изоҳли луғати (ЎТИЛ). 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд, 2006. – 680 б; 2-жилд, 2006. – 672 б; 3-жилд, 2007. – 688 б; 4-жилд, 2008. – 608 б; 5-жилд, 2008. – 592 б.
4. English-Uzbek dictionary. Brain Patrick Tyers va Nigora Bozorova tahriri ostida. Qayta nashr. Yangi asr avlodi. Toshkent,2018.

